

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 1

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нарзулла Жураев БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ?.....	5
2. Жаъфар Холмўминов КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ.....	12
3. Бабаев Толибжон Абдужалилович ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИ.....	22
4. Умиджон Давидов МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ.....	29
5. Юлдашев Кудрат Абдувахатович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	37
6. Shaxina Jo'raeva ENVIRONMENTAL SCIENCE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT AND RESPECTS.....	47
7. Озод Насимов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ.....	53
8. Фаррух Эшмаматов ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	58

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSENSUS

Юлдашев Кудрат Абдувахатович,
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Малака ошириш институти ходими

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8050839>

АННОТАЦИЯ

Илмий мақолада жамоат хавфсизлиги ва уни таъминлашнинг механизмлари таҳлил этилган. Жамоат хавфсизлиги нафақат ҳуқуқий асослар билан, балки жамиятнинг ижтимоий-сиёсий ва маданий-маърифий ҳаёти билан чамбарчас боғлиқ экани таъкидланади. Шунинг билан бирга, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг бош мезони сифатида халқ фаровонлиги, юрт тинчлиги ва жамият тараққиёти қамраб олиниши очиб берилган.

Калит сўзлар: хавфсизлик, механизмлар, тинчлик ва осайишталик, таҳдидлар, Ўзбекистон, ривожланиш.

Yuldashev Kudrat Abduvakhatovich,

Employee of the Institute for Advanced Studies
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

SOME MECHANISMS FOR ENSURING PUBLIC SAFETY

ABSTRACT

The scientific article analyzes public safety and mechanisms for its provision. It is emphasized that public security is closely connected not only with the legal foundations, but also with the socio-political, cultural and educational life of society. At the same time, it was revealed that the main criterion for the reforms carried out in Uzbekistan is the inclusion of public welfare, national peace and social development.

Key words: security, mechanisms, peace and tranquility, threats, Uzbekistan, development.

Юлдашев Кудрат Абдувахатович,

Сотрудник Института повышения квалификации
МВД Республики Узбекистан

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В научной статье анализируется общественная безопасность и механизмы ее обеспечения. Подчеркивается, что общественная безопасность тесно связана не только с правовыми устоями, но и с социально-политической и культурно-просветительской жизнью

общества. При этом выявлено, что главным критерием проводимых в Узбекистане реформ является включение общественного благосостояния, национального мира и социального развития.

Ключевые слова: безопасность, механизмы, мир и спокойствие, угрозы, Узбекистан, развитие.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Жамиятнинг демократик тузилиши ҳақидаги ғояларнинг ривожланиши аста-секин инсон ва фуқаронинг асосий ҳамда ажралмас ҳуқуқ ва эркинликларининг кенг доирасини яратди. Уларнинг демократик режимларда ҳаётга татбиқ этилиши ва босқичма-босқич кенгайиши хавфсизликни таъминлаш манфаатлари йўлида инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг табиий чекланиши тўғрисида илмий мунозаранинг пайдо бўлишига олиб келди.

Жамият манфаатларини таъминлашнинг давлат-сиёсий механизмларини амалга ошириш доирасида ҳар бир давлат қатор устувор ва истикболли йўналишларни шакллантиради. Биринчи навбатда, бу амалиёт хавфсизлик сиёсатини амалга оширишда катта молиявий-иқтисодий харажатлар билан боғлиқдир. Иккинчи сабабни давлат фуқароларининг барча манфаатлари ва эҳтиёжларини бир вақтнинг ўзида амалга оширишнинг тубдан имконсизлиги, деб ҳисоблаш мумкин. Давлат сиёсатининг устувор йўналишларини шакллантириш ва тақсимлашнинг яна бир сабаби – давлат, ижтимоий ва сиёсий ривожланиш манфаатларини юқори даражада амалга оширишни таъминлайдиган соҳаларда ресурсларнинг максимал миқдорини жамлаш зарурати ҳам ётади.

Хавфсизлик сиёсатининг устувор йўналишларини танлашда дунёнинг деярли барча ривожланган давлатлари босиб ўтган бир неча босқичлар аниқ ажратилган. Жамият ва шахс манфаатлари хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг биринчи босқичи фуқароларнинг жисмоний хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналиши деб ҳисобланиши бўлди. Шу нуқтаи назардан, ушбу босқичнинг энг ёрқин мисоли – тарихда "қуrollаниш пойгаси" учун хос бўлган ҳарбий салоҳият ва армияни ривожлантириш бўйича давлат сиёсати эди. Бироқ, бу устуворлик асосан пассивлик хусусиятларига эга. Илмий фикрни ривожлантиришда узоқ вақт давомида хавфсизликни таъминлаш устуворлиги тажовузкор стратегияларни назарда тутмаган.

Мазкур йўналишдаги устуворликларни тақсимлашнинг иккинчи босқичини фуқаролар манфаатларини таъминлаш учун давлат ресурсларини тўлдириш ва жамғариш устуворлиги, деб ҳисоблаш мумкин. Ушбу босқичда давлатнинг мудофаа стратегиясидан ҳужумкор стратегияга босқичма-босқич ўтиши, бойлик ва ресурсларни тўплаш ва кўпайтириш борасида ҳаракатини бошлаши билан изоҳланади.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Кейинги босқичда давлат фуқаролар ва жамият манфаатларини моддий таъминлаш учун етарли даражада кенг ресурс базасига эга бўлади. Шунинг учун бу ерда жамият ва давлат кадриятларини ҳимоя қилиш асосий устувор йўналиш ҳисобланади. Кўпинча тадқиқотчилар давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш устуворликларини шакллантиришнинг ушбу босқичини замонавий ахборот жамияти концепцияси билан боғлиқликда кўриб чиқади.

Хавфсизлик сиёсатини амалга оширишда ижтимоий тараққиёт кадриятларининг устуворлигини таъминлаш органик ва изчил амалга оширилиши лозим. Хавфсизлик устувор йўналишларини танлашда кадриятларни ҳимоя қилишга эътибор қаратадиган давлатлар яқиндан бошлаб ҳаётий кадриятлар талқинининг сезиларли даражада ноаниқликка учраганини кузатишимиз мумкин. Бундай ҳолатларни глобал миқёсда демократия ва инсон ҳуқуқларини "куч ёрдамида" ёйишга ҳаракат қилган АҚШ ҳукуматини, ёки "Рус дунёси" ("русский мир") геомафкуравий тамойилларга асосланган Россиянинг Украинада бошлаган босқинчилик уруши мисолларида кўришимиз мумкин.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий тизим ва барқарорликни таъминлаш минтақавий ва глобал жараёнларда юз бераётган тенденцияларни чуқур таҳлили асосида олиб

борилиши лозим. Шунинг билан бирга у, энг аввало, инсон капитали ривожига хизмат қилиши зарур. Бу борада сиёсий ва давлат бошқарувининг пайдо бўлган амалиёти инсон капитали ривожланишининг устуворлигига тўғридан-тўғри мутаносиб равишда қурилган деган хулосага келишимиз мумкин. Ушбу ёндашув билан бирдамликда диссертацияда Ўзбекистонда инсон капиталини сифатли ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишлари, унинг механизмлари ва технологиялари жамоат хавфсизлигини таъминлаш доирасида ўрганилди ва унинг ривожланишидаги асосий тўсиқлар аниқланди.

Ўзбекистонда инсон капиталининг ривожлантиришни жамоат хавфсизлиги сиёсатининг устувор йўналиши сифатида таъкидлаш шахсни ҳимоя қилиш объектларидан бири дея ҳисобланиши деган хулосага келдик. Бизнингча, сўнгги йилларда мамлакатнинг давлат-сиёсий бошқарувининг ижтимоий-иқтисодий фаолиятига ёндашувларни таҳлил қилиш асосида инсон капитали барча турдаги ислохот ва модернизациянинг асосини ташкил этади, дейишимиз мумкин.

Мазкур тадқиқот доирасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш сиёсатининг устувор йўналиши – инсон капиталини ривожлантириш йўлидаги тўсиқларга тўхталиб ўтиш зарур. Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида энг ривожланаётган тенденциялардан бири сифатида ҳуқуқий нигилизм деб ҳисоблаш мумкин. Унинг наздида мажбурий қоидалар тизими ва одамлар муносабатларини муваффақиятли тартибга сола оладиган ижтимоий институт сифатида қонун устуворлигини инкор этишни назарда тутилади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Кўплаб тадқиқотчилар ва амалий сиёсатчилар томонидан таъкидланишича, ҳуқуқий меъёрларни инкор этиш инсонлар онгида асосан хулқ-атвор нормасига айланган[1].

Мамлакат фуқароларининг хулқ-атворидаги сўнгги йиллардаги яна бир муҳим ва кўп жиҳатдан бир тартибли намоён бўлиб, уларнинг камчиликларига эътибор қаратган ҳолда, давлат-сиёсий бошқарув механизмларини муваффақиятли амалга ошириш учун шахсий жавобгарликни рад этиш билан боғлиқ бўлиб келмоқда. Энг умумий маънода бундай тенденцияларни “шахснинг демократик эгоизми”, “ҳар бир инсон эркинлиги диктатураси” – фуқаролик нигилизмнинг кўриниши деб ҳисоблаш мумкин. Унинг энг ёрқин намоён бўлиши жамиятнинг сиёсий ҳаётида иштирок этиш мажбуриятини инкор этишидир. Бироқ, фуқаролик нигилизми намоён бўлишининг бошқа кўплаб жиҳатларини ҳам таъкидлаш мумкин. Масалан, фуқароларнинг маҳаллий даражада қарорлар қабул қилишдаги пасивлиги, бошқа сабаблар қаторида, етукликдан, жамият тараққиёти йўналиши учун ижтимоий ва фуқаролик масъулиятини ўз зиммасига олишни истамасликдан далолат беради. Шунингдек, фуқароларнинг ҳам ҳокимият тузилмаларида, ҳам жамиятнинг бошқа кўплаб соҳаларида одамларнинг ҳаётига хавф солишга сабаб бўлаётган жиноий бепарволикнинг тобора кучайиб бораётган омили – машҳур “инсон омили”ни қайд этиш лозим.

Ҳуқуқий ва фуқаролик нигилизми ривожланишининг омилларидан бири сифатида айрим ҳолларда ҳокимиятнинг турли тармоқлари вакилларининг ўз ваколатларини суистеъмол қилишлари, коррупция таркибий қисми, давлат бошқарув механизмларининг сустиги кўриб чиқилиши мумкин. Уларнинг барчаси фавқулудда чақириқлар ва жамоат хавфсизлигига таҳдидларнинг кўпайиши учун шароит яратади. Нисбатан янги, аммо кўплаб экспертларнинг фикрига кўра, фуқаролик ва ҳуқуқий нигилизм ўртасидаги муносабатларнинг энг қийин жиҳати ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари вакиллари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклашда ҳокимиятни суистеъмол қилиш фактлари ҳисобланади. Фуқароларнинг барча гуруҳларининг ўзаро ижтимоий масъулият тамойилини амалга ошириши фақат фуқаролараро ёки фуқаролар ва давлат ўртасида ҳам тенглик асосида таъминланиши мумкин.

Ҳуқуқий ва фуқаролик нигилизмнинг шаклланиш сабаблари ва босқичларининг хилма-хиллиги борасидаги фикрларга чуқурлашмасдан, диссертация тадқиқотида қўйилган вазифаларни ҳал қилиш учун, Ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш устуворлиги механизмлари ва технологияларига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. Сиёсий назария ғояларига мос равишда инсон капитали концепциясининг асосий постулатлари орқали жамоат

хавфсизлиги масалаларини ўрганар эканмиз, шахсни барча уюшма шакллари, шу жумладан жамият ва давлатни ташувчиси сифатида асосий таркибий қисми деб ҳисоблаймиз. Шахснинг ҳаёти ва соғлиғини таъминлаш жамиятнинг турли даражалари ва соҳаларидаги ҳокимият тузилмалари ва бошқаруви вакилларининг асосий вазифаларидан биридир. Ҳолбуки, бу соҳада сиёсий механизмларнинг йўқлиги ёки етарли эмаслиги жамоат хавфсизлигига таҳдид ва чақирқиқларнинг манбаларидан бири бўлиши мумкин.

Давлат бошқарувининг таҳдидлар юзага келишини прогнозлаш, уларнинг олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш, хавфларни ҳисобга олиш каби унсурларининг ўзаро боғлиқлигида жамоат хавфсизлигини таъминлаш механизмлари тизимини кўриб чиқиш таклиф этилмоқда. Бу, биринчи навбатда, факулдада вазиятларда оммавий ўлим ҳолатларининг кўпайиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, аҳоли орасида қурбонлар сонининг кўпайиши кўпинча "инсон омили", мансабдор шахсларнинг жиноий эҳтиётсизлигининг намоён бўлиши билан белгиланади. Бундай ҳодисалар такрорланишининг олдини олиш механизмлари давлат ва жамоат тузилмаларининг ҳар бир фуқарогача бўлган фаол ҳамкорлигини ўз ичига олиши керак, дея таъкидлаш мумкин.

Бундай ўзаро ҳамкорликни нафақат транспорт соҳасини давлат томонидан тартибга солиш механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш, фуқароларни факулдада вазиятлар тўғрисида хабардор қилиш тизими, бошқарув қарорларини назорат қилиш ва бошқалар устидан жамоатчилик назоратини кенгайтириш орқали ҳам амалга ошириш мумкин. Фуқаронинг ўз хавфсизлигини таъминлашга масъулиятли муносабатини шакллантириш механизмининг яратиш мақсадга мувофиқдир. Жамият учун зарур бўлган маълумотни ҳар бир фуқаронинг талабсиз оддий равишда чоп этиши объектив равишда қониқарли натижаларни келтира олмайди. Масалан, аҳолини эмлаш кампаниясини ўтказишда эксперт тиббиёт ҳамжамияти аҳолининг камида 90 фоизини эмлаш зарурлигини алоҳида таъкидлайди, акс ҳолда механизм самарали бўлмайди. Афтидан, кўпчиликни жалб этишнинг худди шундай тамойили ижтимоий-сиёсий соҳада ҳам амалга оширилиши керак.

Биринчидан, шундан келиб чиқиш керакки, демократик жамиятларда "фуқаро эркинлиги" тушунчасини давлатнинг тегишли индивидуал хатти-ҳаракатлардан етакчи ролисиз тушуниш кўпинча эркин танлов сифатида "фуқароларнинг иштирок этмаслик" маданиятини шакллантиришга олиб келади. Бундай тенденциялар одатда ўзбек жамиятида ҳам кузатилади. Фуқаролар орасида ватанпарварлик тўлқинининг биров кўтарилганига қарамай, жамоатчилик фикрини ўрганиш жамоат ташкилотлари фаолиятида иштирок этиш мисолдан фойдаланган ҳолда фуқаролик фаоллиги даражасининг сезиларли даражада пасайишини қайд этади[2].

Шу муносабат билан жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва тартибга солиш механизми сифатида аҳолининг ҳуқуқий таълим ва тарбиясини кенгайтириш таклиф этилмоқда. Бундай механизм нафақат умумий ўрта таълим доирасида амалга оширилиши керак. Бутун таълим жараёни каби, бу механизм турли жамоат ва касбий бирлашмалар орқали амалга ошириладиган узлуксизликни назарда тутади, унинг пировард мақсади фуқаролик маданияти ва ижтимоий масъулиятни шакллантириш ва узлуксиз ривожлантириш бўлиши керак.

Иккинчидан, Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини босқичма-босқич ривожлантириш ва такомиллаштириш давлат режалаштириш ва жамиятни тартибга солишнинг турли масалаларида назорат функциясига эга бўлган фуқароларнинг иштироки учун кенг асос яратди. Жамият ҳаётини давлат томонидан тартибга солишнинг турли босқичларида жамоатчилик назоратини жорий этишнинг ижобий тажрибасидан фойдаланиш таклиф этилмоқда. Бунга фуқароларга хизмат кўрсатиш бўйича давлат нормаларини жамоатчилик экспертизасидан ўтказиш функцияларини амалга оширадиган "фуқаролик назорати" институтининг яратилиши ёрдам беради.

Кўплаб жамоат ташкилотлари мавжудлигига ва жамоатчилик назорати функциясининг кенгайишига қарамай, амалда ушбу институтнинг кўплаб ташаббусларини амалга ошириш кўшимча норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқишни талаб қилади. Фуқароларнинг бундай ташкилотлар фаолиятига жалб этилишининг ҳозирги даражаси фуқаролик ва ҳуқуқий

нигилизмнинг баъзи жиҳатларини енгиб ўтишга имкон беради, ammo барибир кейинги ишларни талаб қилади. Бунга мисол сифатида, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан шуғулланувчи турли жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда турли жамоатчилик кенгашлари салоҳиятидан тўлиқ фойдаланилмаяпти. Амалга оширилган ҳаракатлар эпизодик ёки тартибсиз характерга эга бўлиб, фуқароларга кўрсатилаётган хизматлар ва товарлар сифатининг тизимли ўзгаришига олиб келмаяпти.

Аҳоли ўртасида масъулиятли фуқаролик бурчини шакллантириш сайлов кампанияси даврида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва тартибга солишнинг сиёсий механизмларини қўллаб-қувватлаш имкониятига эга. Ҳуқуқий таълимни кенгайтириш доирасида фуқароларнинг хулқ-атворининг бундай моделини ишлаб чиқиш фуқаролик экстремизми шаклида бўлиши мумкин эмас. Шунинг учун таклиф этилаётган механизм тарғибот технологиялари тизими билан қўллаб-қувватланиши керак. Давлат органлари ва жамоат ташкилотлари фаолиятига қарши туриш эмас, балки уларнинг аҳоли турмуш сифатини ошириш ва хавфсизликни таъминлаш йўлида қонун устуворлигига асосланган ҳамкорлик ва шерикликка эътибор қаратиш асосий мақсад бўлиши зарур.

Учинчидан, муаллифлик таърифи доирасида жамоат хавфсизлиги, натижада фуқаролар тинчлиги масалалари, фуқаролик ва ҳуқуқий нигилизмни бартараф этиш механизмларининг идеал мақсади алоҳида кўриб чиқишни талаб қилади. Ушбу контекстда биз томонимиздан таклиф қилинган механизмлар, чора-тадбирлар ва технологияларни иккита катта гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчиси, давлат-маъмурий ва қонунчилик характеридаги механизмларни ўз ичига олади. Яъни, ҳал этилиши фақат давлат ихтиёрида бўлган масалалар. Иккинчи гуруҳда амалга оширилиши давлат ва жамиятнинг биргаликдаги масъулияти остида бўлган чора-тадбирлар ва технологияларни ажратиш таклиф этилади.

Фуқаронинг деструктив хатти-ҳаракатларини кўзгатадиган кўринишлар	Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва тартибга солиш сиёсатининг механизмлари, чоралари ва технологияларини чегаралаш	
	I гуруҳ (давлатнинг мутлоқ тасарруфида)	II гуруҳ (давлат ва фуқаролик жамияти институлари ҳамкорлигида)
	Механизмлар	Чора-тадбир ва технологиялар
Давлат институтлари фаолиятидаги деструктив тенденциялар	А) Инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсизлиги соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш; В) "Ўз-ўзини назорат қилиш" функциясини амалга ошириш жараёнида давлат ҳуқуқни муҳофаза қилиш тузилмалари манфаатлари тўқнашувининг намоён бўлишини давлат-маъмурий механизмлар орқали бартараф этиш;	А) Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини давлат ҳокимияти органларининг ҳуқуқий ўзбошимчалик ва институционал аномияси намоён бўлишидан ҳимоя қилишни институционал амалга ошириш учун инсон ҳуқуқлари бўйича миллий нодавлат жамоат ташкилотлари институтини ривожлантириш; В) Инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсизлиги тамойилини биргаликда амалга ошириш учун ҳокимият органлари билан ўзаро муносабатларни ўрнатишга асосланган фаол фуқаролик позициясини шакллантириш.
Диний экстремизм	А) Мамлакатнинг асосий конфессиялари доирасида фаолият юритувчи диний экстремизм сифатида	А) Динлараро ва конфессиялараро мулоқот учун шароит яратиш;

	<p>баҳоланувчи фаолиятни чеклаш бўйича қонунчиликни такомиллаштириш;</p> <p>В) Мамлакат ва ҳокимиятнинг асосий конфессиялари манфаатлари тўқнашувини давлат-маъмурий механизмлар орқали бартараф этиш.</p>	<p>В) Жамият муаммоларини аниқлаш ва ҳамкорлик асосида юзага келаётган муаммоларни ҳал этиш бўйича конфессиялараро кўшма дастурларни яратиш;</p> <p>С) Диний экстремизм кўринишларининг ахборот хуружига қарши махсус малакали кадрлар тайёрлашни ривожлантириш.</p>
Диний секталар фаолияти	<p>А) Демократик ҳуқуқ ва эркинликларни рўёбга чиқаришга риоя қилган ҳолда, мамлакатда сектантлик ташкилотлари фаолиятига чек қўйиш бўйича қонунчиликни такомиллаштириш;</p> <p>В) Сектант ташкилотларнинг ноқонуний ҳаракатларига қарши курашиш учун сиёсий ва маъмурий ресурсларни яратиш ва кенгайтириш.</p>	<p>А) Сектант ташкилотларнинг ноқонуний, ижтимоий хавfli фаолиятига қарши туриш мақсадида аҳолини тарбиялашга қаратилган кенг таълим дастурлари базасини яратиш ва ривожлантириш. (Бу соҳадаги янги тенденция сифатида шахсий ривожланиш учун псевдо-психологик тренингларнинг бир хил ҳалокатли таъсирини ҳам кўрсатиш мумкин);</p> <p>В) Сектантлар фаолиятидан жабрланган фуқароларга ёрдам бериш ва адаптации марказларини институционал қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш.</p>
Миграцион босим ва миллий ихтилофлар	<p>А) Миграция соҳасидаги қонунчилик базасини изчил такомиллаштириш;</p> <p>В) Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини яратиш;</p> <p>С) Аҳолининг мамлакат ичкарисидаги ҳаракати юқини моҳиятан кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун шароит яратиш;</p> <p>Д) Миллатлараро ўзаро муносабатларни, миллатлараро низоларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун сиёсий бошқарувнинг энг юқори даражасидаги маслаҳат органларининг доимий асосда фаолият юритиши.</p>	<p>А) Меҳнат (ва бошқа) мигрантлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш мақсадида тил ўқитиш, қонунчилик асослари билан таништириб бориш;</p> <p>В) Маданиятлараро мулоқот ва мигрантларнинг маҳаллий аҳоли билан интеграциялашуви мақсадида фуқаролик ташаббуслари учун шароит яратиш.</p>
Ғоявий ва мафкуравий вакуум	<p>А) Жамиятда ифодаланган ва такрорланадиган кадрият йўналишларнинг асосий қоидаларини амалга ошириш учун иқтисодий-ҳуқуқий асосларни яратиш;</p> <p>В) Сиёсий-маъмурий механизм доирасида мамлакатнинг амалга</p>	<p>А) Ўзбек халқининг тарихий базасига асосланган барқарор прогрессив ижтимоий ривожланиш ғояларига жавоб берадиган идеаллар ва кадриятлар, маънавий-ахлоқий меъёрларни оммавий ахборот воситалари орқали тарқатиш.</p>

	оширилатган сиёсий йўналишининг асосий кадриятларини (миллий манфаатлар билан боғлиқ ҳолда) батафсил ишлаб чиқиш.	В) Ҳуқуқий меъёрларни амалга ошириш, маданий кадриятларни сақлаш ва такомиллаштириш, шунингдек, ўз-ўзини ривожлантириш ва такомиллаштиришга муносабатни шакллантириш асосида жамоат онгида Ўзбекистоннинг замонавий муваффақиятли фуқароси киёфасини яратиш.
--	---	--

Тўртинчидан, давлат-сиёсий институтлар фаолиятида деструктив тенденцияларнинг намоён бўлиши натижасида жамоат хавфсизлигига таҳдидларни бартараф этиш доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан бутун институтни ислоҳ қилишнинг комплекс механизмларини амалга ошириш талаб этилади. Бу ерда аҳолига ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишда кўмаклашувчи ҳуқуқни ҳимоя қилувчи жамоат ташкилотларининг ривожланиши учун қулай шарт-шароит яратиш зарурати мавжуд. Таклиф этилаётган механизмлар, шунингдек, уларнинг таркибий қисмлари сифатидаги чора-тадбирлар ва технологиялар давлат-сиёсий институтлар фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига нисбатан деструктив тенденцияларнинг намоён бўлишини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Бу эса, ўз навбатида, аҳолининг фуқаролик ва ҳуқуқий ниғилизмини бартараф этишга хизмат қилади[3].

Бешинчидан, нафақат Ўзбекистон, балки Марказий Осиё минтақасининг кўп миллатли ва кўп конфессияли жамиятларида диний экстремизмнинг намоён бўлиши, шубҳасиз, ҳуқуқий ва фуқаролик ниғилизмнинг кучайишига тўртки бермоқда. Диний экстремизмнинг намоён бўлишини мамлакатда фуқаролар тинчлигига таҳдид сифатида кўриб чиқиш доирасида ушбу тушунчага тадқиқот мақсадларига жавоб берадиган энг умумий таърифни беришни зарур деб ҳисоблаймиз.

Шундай қилиб, ушбу тадқиқотда биз фуқаролик барқарорлиги тушунчасини турли хил мезонлар бўйича шаклланган фуқароларнинг катта гуруҳлари потенциал қарама-қарши бўлган манфаатлари, кадриятлари ва мақсадлари ўртасидаги мувозанат ҳолати, консенсусга келиш омили деб тушунамиз. Юқорида таъкидланганидек, жамиятда бундай мувозанатни сақлашнинг жамоат хавфсизлигини таъминлашда муҳимлиги ҳисобга олинса, ҳар қандай ўзгаришлар долзарблашиб боради. Шу муносабат билан ушбу соҳани давлат қонунчилиги билан тартибга солиш механизмларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ кўринади.

У конфессиялараро мулоқот ва конфессиялардан бирига зўрлик билан ҳукмронлик қилишга уринишларни бостириш масалаларини, шунингдек, ўрнатилган конфессиялар ичидаги сепаратистик кайфиятни ўз ичига олиши мумкин. Динни никоб қилган жангари гуруҳларни анъанавий конфессиялардан ажратиш учун давлат механизмлари томонидан тўсиқлар яратилиши жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича фаол сиёсат олиб бориш учун шароит яратади. Диний экстремизмга қарши курашиш масалаларини жамият ва давлат томонидан биргаликда тартибга солиш учун шарт-шароит яратиш салоҳиятли самарали механизмлардан биридир. Мамлакатда турли конфессиялар ўртасидаги мулоқотни ривожлантириш ва улардан бири томонидан экстремизм намоён бўлишининг олдини олиш ижтимоий тараққиётнинг бундай жиддий муаммоларига қарши курашда давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш заруратини янада оширади.

Ижтимоий ришталарнинг шаклланишига, шунингдек, фуқаролар ўртасидаги зиддиятсиз маданиятлараро ва миллатлараро мулоқот учун платформа сифатида доимий равишда халқларимиз маданияти фестивалларини ўтказиш ҳам ёрдам беради.

Ҳуқуқий ва фуқаролик ниғилизмга қарши курашнинг энг самарали механизмларидан бири мамлакатни ижтимоий-сиёсий ривожлантиришга қаратилган кадриятлар ва идеаллар

тизимини ишлаб чиқиш, шунингдек, миллий ғояни шакллантириш ва янада такомиллаштириш ҳисобланади. Ўзбекистоннинг замонавий тарихида миллий ғояни яратиш ва илгари суриш борасида бир қанча урунишлар бўлди. Лекин, унинг ягона бир когнитив асос ва устунлари жамиятда мустаҳкам ўрин ололмади. **Бизнингча, миллий ғоямиз, энг аввало, демократик кадриятларни қамраб олган, миллийлигимиз ва соф диний таълимотлар билан сўзгорилган дунёвийлик ғояси бўлиши лозим.**

Шунингдек, фуқаролар турли бирлашмаларининг давлат-сиёсий характердаги механизмларни амалга оширишдаги иштирокининг сиёсий маданиятни ошириш масаласига алоҳида тўхталиб ўтиш зарур. Сиёсат соҳаси кўпинча айрим жамоат ва сиёсий арбобларнинг ўзини ўзи реклама қилиш кампаниясини амалга ошириш майдонига айланади. Буни эса ҳар қандай сиёсий куч ўз тарафига бурмаслиги учун фуқароларда сиёсий билим, кўникма ва маданият юксалиб бориши лозим.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва шу билан бирга фуқаролик ва ҳуқуқий нигилизмга барҳам беришнинг яна бир муҳим йўналиши – *сиёсий тизим мувозанатини сақлаш*, ижтимоий тараққиётга тўсқинлик қилмасдан сиёсий барқарорликка эришиш механизмларини таклиф қилишдир. Сепаратизм, давлатнинг сиёсий барқарорлигига таҳдид сифатида, унинг пайдо бўлишининг кенг сабабларига эга ва шунинг учун унинг намоён бўлиши ҳар хил йўсунда кечади. Сепаратизм пайдо бўлишининг хусусиятлари ва сабабларига қараб, уни бартараф этиш механизмлари сезиларли даражада фарқ қилиши керак. Бу борада 2022 йилнинг июль ойида Қорақолпоғистон Республикасида содир бўлган воқеаларни эслаш ва хулоса чиқариш мақсадга мувофиқдир.

Терроризм омили каби кўп қиррали ва кўп тармоқли муаммони предметли илмий таҳлил қилмасдан туриб жамоат хавфсизлигининг мезонларини идрок этиш ў мушкул бўлади. Ушбу таҳдидга қарши курашиш механизмларига жамоат хавфсизлигини таъминлаш сиёсати доирасида эътиборни қаратиш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Террорчилик фаолиятининг ўзига хослиги, шунингдек, унинг давлат учун оқибатлари кўлами шуни кўрсатадики, террорчилик ҳужумининг юқори эҳтимолида энг самарали механизмлар жамоат хавфсизлигини таъминлаш манфаатларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини сиёсий асосланган, қисман, танлаб ва вақтинча чеклашдир. Терроризмни кузатиш ва олдини олиш инсон, шахс ва жамият хавфсизлигини таъминлашнинг асосий вазифаларидан биридир. Бундан келиб чиқиш керакки, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига ҳар қандай чекловлар ўз-ўзидан мақсад эмас, улар давлатда хавфсизлик сиёсатини амалга оширишнинг объектив шартларининг натижасидир.

Бу борада кўплаб адабиётларда АҚШнинг тажрибаси мисол сифатида кўрсатилади. Масалан, 2001 йил 11 сентябрда АҚШнинг Нью-Йорк ва Вашингтон шаҳарларида юз берган террорчилик ҳуружлари мамлакат (ва жаҳон ҳамжамияти) олдида янги вазифани қўйди: терроризмни йўқ қилишга қаратилган превентив чораларни мақбул тарзда бирлаштириб, кафолатланган қонунларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, шунинг билан бирга инсон ҳуқуқ ва эркинликларини тўла маънода ҳимоялаш.

Америка Қўшма Штатлари Президенти маъмурияти томонидан ишлаб чиқилган 2001 йилдаги "Ватанпарварлик акти" (USA PATRIOT Act) жамиятнинг ҳар бир аъзоси ҳуқуқларидан жамоат хавфсизлиги устуворлигига қаратилган эди. Қўшма Штатларда ушбу соҳадаги сўнгги ўзгаришлар ишлаб чиқилган ҳужжатнинг бекор қилинишига олиб келди. Бироқ, янги ишлаб чиқилган ҳужжат, аслида ва ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган механизмларнинг мазмуни, фуқароларнинг ҳуқуқларига нисбатан давлат органларининг чекловчи фаолиятига амалда ҳеч қандай таъсир кўрсатмади.

Россияда "Терроризмга қарши кураш тўғрисида"ги қонунга ўзгартиришлар киритилди. Россияда қабул қилинган ўзгаришларга мувофиқ, жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг шахсий ҳуқуқларидан устунлиги фақат терроризм таҳдидлари даражасининг юқори икки даражасида кўриб чиқилади.

Диссертация тадқиқотида мавжуд давлат ёндашувларини амалга оширишни қўллаб-қувватлайдиган ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг истиқболли характерига ҳисса

кўшиши мумкин бўлган бир қатор механизмлар таклиф қилинади. Террорчилик фаолиятига қарши курашга таълим соҳасини жалб қилиш мақсадга мувофиқ дея таъкидлаш мумкин. Мазкур бузғунчи ташкилотлар кўпинча ислом дини ва унинг ақидаларини ниқоб сифатида фойдаланар экан, бу борада маърифий фаолиятни амалга оширишда диний таълимнинг малакали кадрлари фаолиятини кенгайтириш мақсадга мувофиқдир.

Турли давлатларнинг сиёсий маъмурияти томонидан бу борадаги таълим ва тарғибот ишлари етарли эмаслигидан далолат сифатида кўплаб фуқароларининг (шу жумладан Ўзбекистон фуқароларининг ҳам) турли пропагандалар таъсирида Сурияда, Ироқ ва бошқа минтақалардаги экстремистик гуруҳлар фаолиятида қатнашиш учун чиқиб кетиш ҳолатлари кўпайиб бораётгани мисол бўлади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев шундай таъкидлаган эди: *“Дунёда терроризм таҳдидлари айниқса, сўнги йилларда кучайиб бораётгани уларга қарши асосан куч ишлатиш йўли билан курашиш усули ўзини оқламаётганидан далолат беради. Бу борада кўп ҳолларда таҳдидларни келтириб чиқараётган асосий сабаблар билан эмас, балки уларнинг оқибатларига қарши курашиш билангина чекланиб қолинмоқда. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини бошқа омиллар билан бирга, жаҳолат ва мурасасизлик ташкил этади, деб ҳисоблайман. Шу муносабат билан одамлар, биринчи навбатда, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш энг муҳим вазифадир. Экстремистик фаолият ва зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг аксарияти 30 ёшга етмаган ёшлар томонидан содир этилмоқда. Бугунги дунё ёшлари – сон жиҳатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги кун, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик гояси "вируси" тарқалишининг олдини олишдир”*[4]. Шу муносабатдан келиб чиқиб Ўзбекистон глобал миқёсида халқаро ҳуқуқий ҳужжат – БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқишни таклиф этди ва кўп ўтмай мазкур ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқилди[5].

Кўпгина тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ёшлар орасида ислом динининг "олий ғоялари" учун курашга бўлган эҳтиёж ортиб бораётгани ёшларининг миллий ғояни шакллантириш ва қўллаб-қувватлашга бўлган қондирилмаган талабидан далолат беради. Жамоат ташкилотлари кўмагида ватанпарварлик тарбиясини ривожлантириш радикал ғояларнинг жозибадорлиги муаммосининг баъзи жиҳатларини ҳал қилишга ва шунга мос равишда улар тарафдорларининг террористик ташкилотларга кейинги эҳтимолий ўтишига ёрдам беради.

ХУЛОСА.

Давлатнинг сиёсий барқарорлигини сақлашнинг муҳим жиҳати сиёсий тизим барқарорлигидир. Бу контекстда жамоат хавфсизлигига таҳдидларни бартараф этишнинг энг истиқболли механизмлари сифатида фуқароларни сиёсий етакчилар фаолиятини реал баҳолашга таклиф қилиш мумкин. Узоқ вақт давомида мамлакатда сайловчилар томонидан сайловда қўллаб-қувватлаган сиёсий етакчилар билан “қайта алоқа” учун ҳақиқий имконият йўқлиги муҳокама қилинди. Бу ҳолат сиёсий етакчиларнинг “бронза”си ва шахсий манфаатларни рўёбга чиқариш зарурати билан сайловчилар манфаатларини ҳимоя қилиш мажбурияти ўртасидаги тафовутнинг аста-секин ўсиб бориши учун шароит яратади.

Ўзбекистоннинг сайлов қонунчилиги доирасида фуқароларнинг демократик ҳуқуқларини кенгайтиришнинг ҳозирги тенденцияси билан сиёсий тизимнинг барқарорлигини сақлаш манфаатларида фуқароларга сиёсий фаолиятни баҳолашда шахсий иштирок этиш шакллари таклиф қилиш мақсадга мувофиқ кўринади. Ушбу шакллардан бири ҳукмрон элитанинг аҳолидан ишонч вотуми сўраган сўрови сифатида "муддатидан олдин сайловлар" институти бўлиши мумкин. Қисман, бундай "праймеризлар" сиёсий партиялар орқали амалга оширилиши мумкин.

Бизнингча жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун таклиф этилган механизмлар орасида, энг аввало, фуқароларнинг ўзини ўзи ривожлантириш ва такомиллаштиришга бўлган

муносабатини шакллантиришга қаратилган тарғибот дастурини комплекс ишлаб чиқиш ва амалга ошириш билан боғлиқдир.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва мамлакат инсон салоҳиятини ривожлантириш масалаларини ҳар томонлама кўриб чиқишга ёндашуви доирасида таълим соҳасида муваффақиятли ҳаёт ва касбий стратегияни барпо этиш йўллари ва имкониятларини тавсифловчи услубий асосни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Мустақил шахс учун муваффақиятли ҳаёт стратегиясининг миллий моделларини яратиш ва амалга оширишга қаратилган тарғибот материаллари тизимини аҳоли орасида фаол фуқаролик позициясини шакллантириш зарурати мавжуд. Бу, шунингдек, меҳнаткашлар турмуш даражасини оширишнинг асоси сифатида аҳолининг ўзини-ўзи бандлигини ташкил этиш ва ривожлантиришни давлат томонидан тартибга солиш механизмларини қўллаб-қувватлайди.

Шунинг билан бирга, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, фуқаролик ва ҳуқуқий ниғилизмга барҳам бериш, шунингдек, ижтимоий барқарорлик масалаларини ҳал этишнинг истиқболли механизмларидан бири касаба уюшмалари ташкилотларининг функцияларини маълум даражада кенгайтириш ва мамлакат инсон салоҳиятини ривожлантиришга жалб этишдир. Профессional таълимнинг ўқитиш тизимига замонавий ёндашувлар малака даражасини доимий равишда оширишни талаб қилади. Шу билан бирга, мамлакатни инновацион ривожлантириш бўйича сиёсий йўналиш нафақат банд аҳолининг малакасини доимий оширишни ҳам тақозо этади. Давлатнинг "инновацион ютуғини" амалга оширишга қодир кадрларни тайёрлаш муаммолари талабгорлар томонидан касбий тайёргарликни танлаш босқичида пайдо бўлади. Мамлакатда профессионал иқтисодчилар, ҳуқуқшунослар ва менежерларнинг ортиқча ишлаб чиқариш муаммоси бўйича кўплаб таҳлилий тадқиқотларга қарамай, абитуриентлар ҳали ҳам ушбу мутахассисликлар бўйича касбий тайёргарлик фойдасига танлов қилишга тайёр. Давлат томонидан яратилган вазиятни тартибга солишга уринишлар ҳеч қандай аниқ натижа бермади.

Иқтибослар/ References/Сноски

1. Бабошин В.В. Ниғилизм в современном обществе: автореф. Дис...доктора фил. наук 09.00.11 / Бабошин, Василий Викторович. Ставрополь, 2011; Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 1. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. Совета Г.Ю. Семигин. М. 1999. 701 с. и др.
2. Селиванова Е.С. Особенности институционализации общественного контроля над деятельностью органов внутренних дел // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 2. –С. 123-133.
3. Саидов С.Ш. Феномен «мягкой силы» и некоторые его аспекты во внешней политики Узбекистана // Alma Mater (Вестник высшей школы). – Россия, 2022. – №04. –С. 66.
4. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқ сўзлади // <https://uz.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>
5. В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым: <https://uz.sputniknews.ru/20211010/v-oon-prinyali-rezolyutsiyu-po-pravam-molodeji-initsirovannuyu-mirziyoevym-20849638.html>

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000